

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

ANÁLISE MORFOLÓGICA, ESTRUTURAL E DE CUSTO DE ESCOVAS DENTAIS BASEADO NA PORTARIA ANVISA 97/1996

Morphological, structural, and cost analysis of toothbrushes based on ANVISA 97/1996 ordinance

Camille Almeida Silva¹

RESUMO

Este trabalho teve como objetivo analisar as características morfológicas, estruturais e de custo-benefício de escovas dentais amplamente utilizadas no mercado local, com foco naquelas mais indicadas por cirurgiões-dentistas. A pesquisa envolveu a análise de diferentes marcas, comparando aspectos como o preço, a rigidez das cerdas, a resistência ao desgaste e a conformidade com as normas de qualidade estabelecidas pela ANVISA. A análise de tensão foi realizada para avaliar a resistência das escovas à remoção de tufo, seguindo os parâmetros definidos pela Portaria 97/1996. Os resultados indicaram que escovas como Sensodyne e Colgate Slim Soft se destacaram por seu custo-benefício, alta resistência, com forças máximas de tensão muito superiores ao valor mínimo exigido pela ANVISA. Por outro lado, a escova Dental Clear não atendeu aos requisitos mínimos, apresentando uma resistência insuficiente. A análise de custo-benefício revelou que, embora a escova Sensodyne seja a mais acessível, a escova Needs, embora mais cara, oferece uma excelente qualidade, justificando seu preço. As análises realizadas servem como uma ferramenta para as marcas, incentivando-as a melhorar continuamente seus produtos, visando atender melhor às necessidades dos consumidores. Os resultados colaboram tanto para profissionais da odontologia quanto para os consumidores, possibilitando decisões mais assertivas na escolha da escova dental.

1 - Acadêmica do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas, Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil

2 - Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas, Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil

3 - Doutor em Odontologia

Autor de Correspondência:
Thiago de Amorim Carvalho

email:
thiagocarvalho@unipam.edu.br

Palavras-chave: Odontologia, Escovas Dentais, Prevenção.

ABSTRACT This study aimed to analyze the anatomical, structural, and cost-benefit characteristics of widely used toothbrushes in the local market, focusing on those most recommended by dentists. The research involved analyzing different brands, comparing aspects such as price, bristle stiffness, wear resistance, and compliance with quality standards established by ANVISA. Tensile testing was conducted to evaluate the toothbrushes' resistance to tuft removal, following the parameters defined by Ordinance 97/1996. The results indicated that toothbrushes like Sensodyne and Colgate Slim Soft stood out for their cost-benefit and high resistance, with maximum tensile forces far exceeding the minimum required by ANVISA. On the other hand, the Dental Clear toothbrush did not meet the minimum requirements, showing insufficient resistance. The cost-benefit analysis revealed that while the Sensodyne toothbrush is the most affordable, the Needs toothbrush, although more expensive, offers excellent quality, justifying its price. The analyses performed serve as a tool for brands, encouraging them to continuously improve their products to better meet consumer needs. The results contribute to both dental professionals and consumers, enabling more assertive decisions in choosing a toothbrush.

Keywords: Dentistry, Toothbrushes, Prevention.

INTRODUÇÃO

A Odontologia tem uma evolução histórica que abrange diversas fases, desde o empirismo na Idade Antiga até o surgimento de escolas especializadas, culminando na fase científica, com sua história intimamente ligada ao desenvolvimento das ciências médicas¹. Hoje, a Odontologia atingiu um nível de excelência notável, possibilitando reabilitações com estética excepcional e foco na reparação. O Brasil se destaca internacionalmente nesse campo, exportando profissionais altamente capacitados graças aos cursos de graduação e pós-graduação disponíveis no país². Nesse contexto, o cirurgião dentista desempenha um papel crucial ao informar seus pacientes sobre a escolha adequada de escovas dentárias, considerando critérios estabelecidos pelas normas e regulamentos técnicos da Anvisa. Isso contribui para que os pacientes tomem decisões de compra mais informadas, levando em consideração não apenas o preço, mas também outros atributos, e, por consequência, desempenham um papel essencial no aprimoramento da indústria nacional³.

As escovas dentárias, com as suas variedades e inovações tecnológicas, representam instrumentos simples, porém essenciais, que desempenham um papel crucial na preservação da saúde bucal e na prevenção de doenças orais. A seleção da escova dental apropriada é um aspecto fundamental da higiene bucal, pois há diversas opções disponíveis no mercado, cada uma com suas características distintas. Essas escovas variam em termos de formato, cabeças de tamanhos variados, design do cabo ergonômico e cerdas de diferentes rigidezes, projetados para atender às necessidades individuais de higiene bucal, permitindo uma abordagem personalizada na busca por uma limpeza eficiente e confortável. Adicionalmente, a Portaria 97/96 da ANVISA estabelece diretrizes para a fabricação e comercialização de escovas dentárias, assegurando a segurança e eficácia desses produtos. Essas normas incluem requisitos de qualidade, como a durabilidade do cabo, a

resistência das cerdas e a ausência de substâncias nocivas. Portanto, ao adquirir uma escova dental, é crucial verificar se ela está em conformidade com as exigências estabelecidas por essa portaria⁴.

A Portaria número 97, datada de 26 de junho de 1996, foi criada com o objetivo de definir os critérios para escovas dentais de uso geral disponíveis para consumo no Brasil. É importante observar que essa regulamentação não se aplica às escovas usadas em tratamentos odontológicos específicos, como as escovas ortodônticas e unitufo. Adicionalmente, o anexo define os termos relacionados às escovas dentais, como cabeça, cerdas, cabo, encaixes especiais, pescoço, forma das cerdas e agrupamentos de cerdas (tufos). Ademais, ele também classifica as escovas com base na faixa etária e na textura dos tufos e especifica que todos os materiais utilizados na fabricação das escovas dentais devem ser atóxicos e adequados para o uso pretendido. No que diz respeito aos ensaios, é descrito como medir a altura das cerdas, a rigidez da área das cerdas encardadas e a tensão necessária para remover um tufo. Além disso, ele estabelece requisitos para a forma da extremidade das cerdas e as diretrizes para a embalagem e identificação adequadas das escovas dentais⁵.

Portanto, é essencial o conhecimento sobre escovas dentais adequadas por parte dos cirurgiões-dentistas, destacando seu papel como educadores em saúde bucal, fornecendo informações e orientações específicas sobre a escolha, uso adequado, armazenamento, substituição e desinfecção das escovas dentais. Este conhecimento não apenas contribui para a saúde bucal dos pacientes, mas também promove uma conscientização crítica sobre a importância da manutenção da saúde bucal, tornando os pacientes mais receptivos às orientações e condutas recomendadas⁶. Na orientação para uso de escovas de dente aos pacientes, a Resolução 142 (ANVISA, 2017), emerge como um guia essencial para cirurgiões-dentistas. Esta resolução estratifica as escovas dentais com base em sua finalidade, faixa etária e rigidez das cerdas, padronizando essas informações nas embalagens. No entanto, vale ressaltar que a conformidade com essas diretrizes ainda é desigual entre as marcas.

Dessa forma, a pesquisa realizada teve como objetivo investigar as escovas dentárias disponíveis no mercado local, analisando suas características morfológicas, estruturais e os custos envolvidos.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, exploratório, prospectivo, que buscou avaliar as escovas dentais disponíveis no mercado, em relação ao tipo de cerdas, desenho da cerda, quantidade de cerdas, resistência à tração, tamanho da cabeça, formato do cabo, material do cabo, preço.

A amostra foi selecionada por conveniência, na qual foram avaliadas 10 escovas, das 5 marcas mais consumidas pelos pacientes locais, voltadas para o público adulto.

A partir da obtenção das escovas das marcas Colgate Slimsoft Black, Oral B Indicator, Dental Clear, Sensodyne, Needs Sensitive, as embalagens com as informações sobre tipos de cerdas e tamanho da cabeça foram tabuladas. O pacote foi então aberto, e foi feita a medida da cabeça da escova e do cabo. A partir da tabulação, as escovas foram então avaliadas ao microscópio de luz para a contagem do número de tufo e do número de cerdas em cada tufo. O formato das porções terminais de cada tufo de cerdas também foi avaliado. Feita a análise microscópica, o cabo foi então avaliado, e um teste com escovação de um manequim preso à pia, com o pesquisador de mãos úmidas, foi realizado para verificar a aderência do cabo à mão. Além disso, o material do cabo foi devidamente relatado, bem como a presença de borrachas para a redução do risco de deslizamento durante a escovação.

Após as análises anatômicas e estruturais da escova, baseadas no que foi recomendado pela portaria 97/96 e pelo INMETRO, foi realizado o teste de resistência mecânica à tração para verificar se a escova cumpria aquilo que foi determinado pela resolução federal. Para tal fim, o ensaio de tensão para a remoção dos tufo verificou a fixação das cerdas à base da cabeça da escova e a sua durabilidade, simulando uma operação que tentava arrancar ou puxar as cerdas.

Entendeu-se por fixação a força com a qual os tufo estavam presos à cabeça da escova. O termo durabilidade, por sua vez, referiu-se ao tempo de vida útil, que dependia de outros fatores como a técnica de escovação, a frequência e o tempo de uso, a pressão e a velocidade exercidas durante o uso comum de cada indivíduo, independentemente da sua fixação. Para a realização desse ensaio, a base da cabeça da escova foi fixada no instrumento de medição, em uma máquina universal de ensaios, para que permanecesse imóvel, enquanto os tufo de cerdas foram submetidos a uma força crescente de tração, sendo puxados até serem arrancados. De acordo com a Portaria Anvisa nº 97, as cerdas deveriam suportar uma tensão mínima de 1,5 kg⁷.

RESULTADOS

Análise das embalagens

A figura 1 demonstra as embalagens disponíveis no mercado para as escovas pesquisadas.

Figura 1 – Embalagens das escovas analisadas - A: Sensodyne; B: Colgate SlimSoft; C: Needs; D: Oral B Indicator; E: Dental Clear. Fonte: os autores

O quadro 1 apresenta as informações presentes nas embalagens das escovas dentais pesquisadas.

Quadro 1 - Dados da análise realizada sobre 5 marcas de escovas dentárias amplamente utilizadas no mercado local.

Informações das Embalagens						
Escova	Unidade	Valor R\$	Tipos de Cerdas	Cabeça da escova	Informações cerdas	Informações tamanho cabo
Oral B Indicador	2	R\$ 19,90	Macias e indicadoras	x	35 tufos	x
Colgate Slim Soft	2	R\$ 19,90	Pontas ultra finas	x	x	x
Sensodyne	1	R\$ 9,90	Macias	x	x	x
Needs	1	R\$ 27,90	Ultra macia	x	x	x
Dental Clear	2	R\$ 5,00	Macia Suave-soft	x	x	x

Fonte: os autores

A escova Sendosyne Multi Proteção promete em sua embalagem cerdas macias, limpeza completa e multi proteção especialmente para dentes mais sensíveis. Cabeça oval e pequena. Quanto ao cabo, antiderrapante com pegada segura para permitir melhor controle da escovação. A composição é de produtos atóxicos para a cavidade bucal, incluindo: Polypropylene (PP), Hydrogenated Styrene\Butadiene Copolymer e Nylon 6\12. A embalagem está de acordo com o necessário, apresentando todas as informações essenciais, como modo de uso, indicação, composição dos materiais, e cuidados recomendados. Essas informações são importantes para garantir que o consumidor tenha acesso aos dados necessários para o uso correto e seguro do produto, atendendo às exigências regulatórias e proporcionando transparência sobre os componentes da escova.

A embalagem da escova Colgate Slim Soft com 2 unidades consta cerdas suave\macia, ultrafinas e antibacterianas, limpeza profunda e delicada, com participação do carvão ativado. Suas cerdas ultrafinas prometem uma limpeza mais profunda e remoção de alimentos em áreas de difícil acesso. A embalagem também se encontra de acordo com o necessário, apresentando informações essenciais, como modo de uso, indicação, composição dos materiais, e cuidados recomendados. Essas informações são fundamentais para garantir que o consumidor receba os dados básicos para utilizar o produto de maneira adequada e segura, lembrando sempre de consultar o seu dentista.

A escova Needs Sensitive garante na sua embalagem cerdas ultramacias, maior concentração de cerdas, perfeita higiene dos dentes e gengiva com suavidade. Além disso, também apresenta o modo de uso, quantidade de tufos, sua composição que é composta por: resinas termoplásticas, elastômero, poliéster-PBT, pigmentos e âncoras metálicas. Também consta precauções e conservação do produto, o que é de suma importância para o consumidor, ressaltando a importância de consultar o seu dentista.

A embalagem da escova dental Oral-B Clean Indicator com duas unidades promete cerdas macias, suaves, com pontas arredondadas para preservação da gengiva, indicadoras de troca\cambio, em que no momento certo da troca as cerdas azuis mudam de cor e apresentando no total 35 tufos. Além disso, também contém as informações como composição: resinas termoplásticas, elastômero termoplástico, poliamida, âncora metálica, pigmento e corante, sua indicação (como não usar em crianças menores de 3 anos) e modo de armazenamento. De modo em que todas as informações básicas estejam descritas para a orientação do consumidor, embora haja algumas divergências que foram identificadas durante a análise microscópica e estrutural que serão discutidas a seguir.

A escova Dental Clear garante em sua embalagem com duas unidades cerdas macias (suave-soft), formato da cabeça arredondado proporcionando conforto e limpeza eficiente, indicações de uso reforçando a

importância de consultar o seu dentista, composição: material plástico, Nylon, pigmentos e âncora metálica. Além disso, também é descrito na embalagem como preservar a escova dental. Dessa forma, a embalagem contém as informações básicas para o consumidor.

Todas as escovas analisadas fornecem informações essenciais para o consumidor, como modo de uso, composição dos materiais, cuidados recomendados e precauções. Cada embalagem atende aos requisitos básicos e oferece transparência sobre os componentes dos produtos, permitindo que o consumidor faça escolhas mais informadas e seguras. No entanto, apesar da conformidade geral, algumas divergências foram identificadas durante a análise microscópica e estrutural, que podem afetar a performance dos produtos e serão discutidas mais adiante. De maneira geral, as embalagens cumprem seu papel de orientar e informar o consumidor.

Análise macroscópica de cerdas, cabeça e cabo

A Figura 2 e o Quadro 2 trazem respectivamente as imagens da cabeça e do cabo das escovas analisadas e a síntese dos dados obtidos a partir da avaliação macroscópica incluindo sua compatibilidade com a portaria 96/1997.

Figura 2 – Análise macroscópica da cabeça e cabo das escovas analisadas - A: Sensodyne; B: Colgate SlimSoft; C: Needs; D: Oral B Indicator; E: Dental Clear. Fonte: os autores

Quadro 2 - Análise da compatibilidade dos dados obtidos da escova e sua compatibilidade com a portaria 96/1997

Marca da Escova	Formato da Cabeça e medidas	Comprimento do cabo	Compatível com a portaria 97/1996
Sensodyne	Pequena e ovalada (13 mm x 20 mm)	160 mm	Sim
Colgate Slim Soft	Fina e oval (11 mm x 30 mm)	165 mm	Sim
NeedsSensitive	Oval (13 mm x 20 mm)	155 mm	Sim
Oral-B Indicator	Oval (11 mm x 19 mm)	165 mm	Sim
Dental Clear	Oval (13 mm x 20 mm)	155 mm	Sim

Fonte: os autores

Análise microscópica das cerdas das escovas pesquisadas

A figura 3 mostra as imagens obtidas a partir da fotografia microscópica da cabeça das escovas analisadas e o quadro 3 descreve as características observadas nas cerdas e tufos de cerdas das escovas.

Figura 3 – Análise microscópica da estrutura das cerdas das escovas analisadas. - A: Sensodyne; B: Colgate SlimSoft; C: Needs; D: Oral B Indicator; E: Dental Clear. Fonte: os autores

Quadro 3 - Contagem de tufos, formato das porções terminais das cerdas e acabamento do material

Marca da Escova	Número de Tufos	Acabamento dos tufos	Informações adicionais
SensodyneMulti Proteção	33	Pontas arredondadas	Cerdas lisas, dentro dos padrões da ANVISA, eficaz para dentes sensíveis.
Colgate Slim Soft	40	Pontas finas	Cerdas ultrafinas, permite limpeza profunda em áreas de difícil acesso.
NeedsSensitive	39	Pontas arredondadas	Cerdas lisas, em conformidade com a ANVISA, proporciona escovação confortável.
Oral-B Indicator	30	Plano	Contraria a informação de pontas arredondadas, dentro dos requisitos da ANVISA, mas menos confortável.
Dental Clear	39	Pontas arredondadas	Problemas no acabamento do comprimento das cerdas, pode comprometer a segurança e eficácia.

Fonte: os autores

As escovas Sensodyne Multi Proteção e Needs Sensitive se destacaram como as melhores opções, em relação a acabamento e cerdas. Ambas apresentam cerdas com pontas arredondadas, o que garante uma escovação mais suave e cuidadosa, principalmente para quem possui dentes sensíveis. Além disso, essas escovas se mantêm fiéis às promessas feitas em suas embalagens, proporcionando uma limpeza eficiente sem comprometer o conforto. O acabamento bem executado e a conformidade com os padrões da ANVISA fazem as escolhas ideais para quem busca um cuidado bucal seguro e eficaz.

Análise de tensão

O Quadro 4 demonstra as diferentes tensões para extração de tufos da escova, preconizado pelo INMETRO para análise de escovas dentais, e a compatibilidade das escovas pesquisadas com aquilo que é exigido pela portaria 96/1997.

Quadro 4 - Análise de tensão das escovas pesquisadas e compatibilidade com o exigido pela portaria 96/1997

Marca da escova	Tensão Máxima Suportada	Compatível com a portaria 97/1996
Sensodyne	9,175 kgf/mm ² (média)	Sim, supera o requisito mínimo de 1,5 kg
Colgate Slim Soft	9,879 kgf/mm ² (média)	Sim, supera o requisito mínimo de 1,5 kg
NeedsSensitive	10,584 kgf/mm ² (média)	Sim, supera o requisito mínimo de 1,5 kg
Oral-B Sensitive	Não determinado devido a falha no cabo	Não foi possível avaliar devido a falha no teste
Dental Clear	1,109 kgf/ mm ² (abaixo do requisito)	Não, não atende ao requisito mínimo de 1,5 kg

Fonte: os autores

A análise de tensão realizada nas escovas avaliadas mostrou resultados diversos em relação à conformidade com os requisitos da Portaria 97/1996 da ANVISA. As escovas Sensodyne, Colgate Slim Soft e Needs Sensitive apresentaram forças máximas de tensão significativamente superiores ao valor mínimo exigido, demonstrando boa resistência e atendendo aos padrões de qualidade e segurança. A escova Oral-B Indicator não teve seu teste concluído com sucesso devido a falha no cabo, o que comprometeu a coleta de dados precisos. Já a escova Dental Clear não atendeu ao requisito mínimo de resistência, com valores abaixo dos exigidos pela ANVISA, o que compromete sobre a durabilidade e segurança do produto.

Análise do custo benefício

O Quadro 5 apresenta uma análise mercadológica atrelada aos dados obtidos das marcas de escovas pesquisadas, com o preço de mercado do período de março de 2025 no município de Patos de Minas, Minas Gerais.

Quadro 5 - Dados da análise realizada sobre 5 marcas de escova dentária amplamente utilizadas no mercado local.

Escova	Un	Valor em R\$	Tipos de cerdas	Largura da cabeça	Info cerdas	Info tam. cabo
Oral B Indicador	2	R\$ 19,90	Macias e indicadoras	11mm	30 tufos	165mm
Colgate Slim Soft	2	R\$ 19,90	Pontas ultra finas	11mm	40 tufos	165mm
Sensodyne	1	R\$ 9,90	Macias	13mm	33 tufos	160mm
Needs	1	R\$ 27,90	Ultra macia	13mm	39 tufos	155mm
Dental Clear	2	R\$ 5,00	Macia Suave-soft	13mm	39 tufos	155mm

Fonte: os autores

Em relação ao custo-benefício das escovas analisadas, a Sensodyne se destaca como a melhor opção, oferecendo um excelente equilíbrio entre preço e qualidade. Com um valor de R\$ 9,90 para uma unidade, ela apresenta cerdas macias, tamanho de cabeça de 13mm e 33 tufos, oferecendo um bom desempenho por um preço acessível. Por outro lado, a escova Needs, apesar de ser a mais cara, com o preço de R\$ 27,90 por unidade, oferece uma qualidade superior com cerdas ultra macias, 39 tufos e um tamanho de cabeça de 13mm, justificando o valor mais elevado devido à sua alta resistência e conforto proporcionado durante o uso. Assim, enquanto a Sensodyne é a opção mais econômica, a Needs oferece um alto nível de qualidade, dentre as escovas pesquisadas, para quem busca um produto mais sofisticado e confortável.

DISCUSSÃO

As escovas dentais são ferramentas essenciais na manutenção da saúde bucal, desempenhando um papel vital na prevenção de doenças orais como cáries e problemas periodontais. A escovação eficaz, aliada ao uso de escovas de qualidade, pode reduzir significativamente o acúmulo de biofilme dental, principal responsável pelo desenvolvimento dessas doenças.

A seleção da escova ideal envolve a análise de diversos aspectos, como o tipo de cerdas, o tamanho da cabeça, a ergonomia do cabo e, mais importante, a resistência das cerdas à tração, que garante a durabilidade do produto e a eficácia da escovação.

Nesse contexto, as diretrizes estabelecidas pela Portaria 97/1996 da ANVISA são fundamentais para assegurar que os produtos atendam a padrões de qualidade e segurança, protegendo a saúde do consumidor. Ao investigar o desempenho de cinco marcas de escovas dentais no mercado local, a pesquisa analisou a conformidade com os requisitos técnicos e os benefícios oferecidos em relação ao custo, proporcionando uma visão ampla sobre o valor real desses produtos para os consumidores.

No que se refere à resistência das escovas dentais, a Portaria 97/1996 da ANVISA estabelece requisitos claros, como a força mínima necessária para a remoção do tufo das escovas. Essa força deve ser de 1,5 kg, o que garante que o produto seja durável e eficiente em sua função.

As análises práticas realizadas neste estudo corroboram a importância dessas exigências. Por exemplo, a escova Sensodyne, com uma força máxima de tensão de 9,175 kgf (média), excedeu amplamente o valor mínimo exigido pela regulamentação, destacando sua resistência superior. Da mesma forma, a escova Colgate Slim Soft, com uma força máxima de tensão de 9,879 kgf, mostrou-se também resistente, oferecendo alta durabilidade e eficácia. Ambos os resultados indicam que essas escovas são conformes com as exigências da ANVISA, garantindo qualidade e segurança para os consumidores, além de serem eficazes na remoção do biofilme dental⁵.

No entanto, a escova Oral-B Indicator apresentou um desafio técnico. Durante o ensaio de tensão, o cabo da escova apresentou sinais de quebra devido ao material rígido utilizado, o que impediu a obtenção de resultados confiáveis sobre a resistência das cerdas. Esse erro foi repetido em duas escovas idênticas, o que demonstra uma falha no design do cabo, que interferiu diretamente nos resultados da análise de tensão.

Esse fato evidencia a importância de considerar a escovação como um sistema integrado, onde tanto as cerdas quanto o cabo desempenham papéis vitais para o sucesso da escovação. O problema identificado reforça a teoria de que a resistência do produto deve ser avaliada de forma integral, levando em conta a qualidade de todos os seus componentes, e não apenas das cerdas⁸.

A análise do custo-benefício também se destaca como um fator importante na escolha da escova dental, influenciando diretamente a decisão dos consumidores. A escova Sensodyne, com um valor de R\$ 9,90 por unidade, representa uma excelente opção de custo-benefício, considerando a alta qualidade e resistência do produto. Embora tenha um preço acessível, ela apresenta uma força máxima de tensão consideravelmente alta, demonstrando que os consumidores podem obter uma escova de boa qualidade sem comprometer o orçamento.

Em contrapartida, a escova Needs, que custa R\$ 27,90 por unidade, é a opção mais cara entre as analisadas, mas oferece cerdas ultra macias e uma quantidade maior de tufos, o que resulta em maior conforto e eficácia na escovação. Essa escova justifica seu preço elevado pela qualidade superior e pela resistência demonstrada em seus testes de tensão, com uma força máxima de 10,584 kgf e uma força de ruptura de 6,350

kgf. Essa análise destaca que, embora a escova Needs seja mais cara, ela entrega um alto desempenho e pode ser considerada um investimento para aqueles que buscam um produto mais sofisticado e confortável⁴.

Além do preço, outro fator a ser considerado é a inovação tecnológica aplicada às escovas. A escova Needs, com cerdas ultra macias e um design aprimorado, reflete uma tendência crescente na indústria de escovas dentais: o desenvolvimento de produtos que não apenas atendem às exigências de durabilidade e resistência, mas também priorizam o conforto do usuário.

Os resultados da análise prática mostram que, além de uma resistência impressionante, a escova Needs proporciona uma experiência de escovação mais suave e confortável, o que pode ser um atrativo para consumidores com dentes sensíveis ou gengivas com fenótipos mais delgados. A relação entre inovação tecnológica e a satisfação do usuário é crucial para a escolha de uma escova dental de qualidade, pois ela impacta diretamente na aceitação e na fidelidade do consumidor⁹

Por outro lado, a escova Dental Clear apresentou resultados abaixo das expectativas. Com uma força máxima de tensão de 1,109 kgf e uma força de ruptura de 1,041 kgf, a escova não atendeu ao requisito mínimo de resistência exigido pela ANVISA. Esses resultados indicam que o produto possui limitações em termos de durabilidade e eficácia, podendo comprometer a experiência de escovação.

A falha em atender aos padrões mínimos estabelecidos pela Portaria 97/1996 destaca a importância de uma regulamentação rigorosa e a necessidade de um controle de qualidade eficaz na fabricação desses produtos. A escova Dental Clear, portanto, não oferece a mesma confiança em termos de resistência e durabilidade quando comparada com outras opções, como a Sensodyne e a Colgate Slim Soft⁵.

Em síntese, os resultados de todas as análises confirmam a teoria sobre a importância das especificações técnicas das escovas dentais, como resistência das cerdas e qualidade do cabo, na garantia de um produto eficaz e seguro. As escovas Sensodyne e Colgate Slim Soft se destacaram por atenderem às exigências da ANVISA, oferecendo um bom equilíbrio entre custo e qualidade. Por outro lado, a escova Needs, embora mais cara, entregou um alto desempenho, justificando seu preço com a sofisticação e qualidade do produto. A escova Oral-B Indicator, devido ao problema com o cabo, não apresentou dados confiáveis sobre sua resistência, o que sugere a necessidade de revisar o design do produto. A escova Dental Clear, com resultados insatisfatórios, não cumpre os requisitos mínimos de resistência e não é uma opção recomendada em termos de durabilidade e eficácia.

O estudo reflete a importância de uma análise detalhada e criteriosa ao escolher uma escova dental, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico, para garantir uma higiene bucal eficaz e segura^{2,4}.

CONCLUSÃO

Portanto, o objetivo deste trabalho foi identificar as escovas dentais que apresentam as melhores características anatômicas, estruturais e custo-benefício para auxiliar os cirurgiões-dentistas na recomendação

de produtos mais adequados aos seus pacientes. A análise das cinco escovas mais amplamente utilizadas no mercado local, permitiu entender não apenas as especificações técnicas de cada uma, como também as diferentes faixas de preço, contribuindo para uma escolha mais informada no consultório odontológico. Escovas como a Sensodyne e a Colgate Slim Soft demonstraram bom desempenho e excelente custo-benefício, enquanto a escova Needs, apesar de seu preço mais elevado, mostrou-se uma opção de alta qualidade, ideal para pacientes que buscam um produto com maior durabilidade e conforto.

Esses resultados fornecem aos profissionais de odontologia informações cruciais para fazer recomendações mais assertivas, levando em consideração as necessidades dos pacientes e suas condições financeiras, além de servir como uma ferramenta para as marcas, ajudando-as a aprimorar continuamente seus produtos e a atender de forma mais eficaz às necessidades de saúde bucal de toda a população.

REFERENCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Serviços Odontológicos - Prevenção e Controle de Riscos. Brasília: Anvisa; 2006. 152 p. Disponível em: http://cfo.org.br/wpcontent/uploads/2009/10/manual_odonto.pdf. Acesso em: 06 set. 2023.
2. Rodrigues MEJ. A importância da odontologia para a saúde da população. Rev SUSTINERE. 2015;3(2):191-2.
3. Maciel MP, Caribé JAS, Santos ALS, Lobo A. Programa de Análise de Produtos: Escovas Dentais. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro); 2013.
4. Pestana SRCC. Escovas de dentes comercializadas no Brasil: normas e implicações para a vigilância sanitária [tese de doutorado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2022.
5. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Portaria nº 97 de 26 de junho de 1996. Dispõe sobre as Normas e Requisitos Técnicos a que ficam sujeitas as escovas dentais, com ou sem pigmentos ou corantes nas cerdas. Diário Oficial da União. Brasília, DF; 1996.
6. Bottan ER, et al. Critérios adotados para a escolha da escova dental: estudo com consumidores de Florianópolis, Santa Catarina (Brasil). RSBO. 2010;7(2):173-81.
7. Brasil. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Relatório da análise em escovas dentais para uso adulto e infantil. Rio de Janeiro; 2013. Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtos/escovas_dentais.pdf. Acesso em: 07 set. 2023.
8. Zaze ACSF, Oliveira ER, Melão MJAS, Alves E. Eficácia de diferentes tipos de escovas dentais na remoção do biofilme bucal. Arq Cienc Saúde UNIPAR. 2016;20(2):101-9.
9. Emmi DT, et al. Análise da eficácia de métodos alternativos de higiene bucal. Braz Oral Res. 2012;[s.n.].